

RAQAMLI JURNALISTIKA VA AXBOROT XIZMATLARIDA MEDIA KONVERGENSIYA JARAYONLARI

*Farangiz ABRUYEVA,
O'zJOKU 2-bosqich talabasi,
farangizabruyeva@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu tezisda raqamli jurnalistika va axborot xizmatlari faoliyatida media konvergensiya jarayonlari tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida an'anaviy jurnalistika va axborot xizmatlari yangi media platformalari bilan uyg'unlashib, auditoriyaga tezkor, interaktiv va multimediali kontent taqdim etish imkoniyatini bermoqda. Mazkur maqola yozilishidan maqsad — raqamli jurnalistika va axborot xizmatlari faoliyatida media konvergensiya jarayonlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish hamda amaliy ahamiyatini ochib berishdir. Shuningdek, yangi media vositalarining jurnalistika va axborot xizmatlari faoliyatiga ta'siri, kontent yaratish va tarqatish usullaridagi o'zgarishlarni yoritish, auditoriya bilan samarali muloqot o'rnatishning zamonaviy mexanizmlarini ko'rsatib berish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli jurnalistika, media konvergensiya, axborot texnologiyalari, integratsiya, multiplatforma, interaktivlik, axborot siyosati

Kirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, jurnalistika sohasi tubdan o'zgarib bormoqda. An'anaviy OAV — gazeta, radio va televideniye — o'z platformalari bilan cheklanib qolmay, internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar bilan integratsiyalashgan holda ishlamoqda. Ushbu jarayon odatda media konvergensiya deb yuritiladi: ya'ni turli media turlari, platformalar va

texnologiyalarning birlashuvi natijasida yagona axborot ekotizimining shakllanishi (Jenkins, 2006). Konvergensiya hozir nafaqat texnik uyg'unlashuv, balki kontent aylanishi, auditoriya ishtiroki va tahririy ish jarayonlarining yangilanishini ham anglatadi (Pavlik, 2013). O'zbekistonda ham so'nggi yillarda onlayn nashrlar, axborot xizmatlari, veb-portal va mobil jurnalistika shakllari tez rivojlanmoqda (To'raqulov, 2022; Xudoyberdiyev, 2020).

Natija va mulohazalar

Media konvergensiya g'oyasi XX asrning ikkinchi yarmida vujudga kelgan integratsiya tendensiyalaridan oziqlansa-da, amaliy bosqichga internetning ommalashuvi bilan kirdi. Jenkins (2006) konvergensiyaning kontentning turli platformalar bo'ylab oqib o'tishi, auditoriyaning faol ishtiroki va media institutlari o'rtasidagi yangi hamkorlik mexanizmlari sifatida ta'riflaydi. Pavlik (2013) esa konvergensiyaning innovatsion jarayonning markaziga qo'yib, jurnalistikada formatlar, texnologiyalar va ish jarayonlarining qayta ixtiro qilinishini alohida ta'kidlaydi. O'zbek tadqiqotlarida ham konvergensiya nazariy- amaliy jihatdan ko'riladi: texnologik (platformalar birlashuvi), tahririy (ko'p funksiyali jurnalistika), va kontent (bitta materialning turli platformalarda moslashtirilishi) o'lchovlari ajratib ko'rsatiladi (Bekmurodova, 2021; Djakbarova, 2023).

Shakllanish bosqichlari (qisqa panoram)

1) An'anaviy media davri. Gazeta, radio va TV mustaqil tizimlar sifatida ishlagan, auditoriya ko'proq passiv iste'molchi bo'lgan. Texnik yangiliklar (teleks, faks, magnit yozuv) tezkorlikni oshirgan bo'lsa-da, konvergensiya tushunchasi hali shakllanmagan (G'ulomov, 2021).

2) Raqamlashtirish (1980–1990). Kompyuter va internet texnologiyalari paydo bo'lib, matn, audio va video raqamli formatga o'tdi; veb-nashrlar shakllandi. Bu bosqich konvergensiyaning amaliy poydevorini qo'ydi (Jenkins, 2006).

3) Multimedia davri (2000–2010). Jurnalist matn bilan cheklanmaydi; foto, audio, video, grafika bilan ishlaydi. Tahririyatlar bitta voqeani turli formatlarda yoritishni yo'lga qo'ydi (Pavlik, 2013).

4) Ijtimoiy tarmoqlar davri (2010–2020). Auditoriya endi faqat o'quvchi emas, balki kontent yaratuvchi va tarqatuvchi hamdir; interaktivlik kuchaydi (Karimova, 2020).

5) Sun'iy intellekt davri (2020–...). Avtomatlashtirilgan yozish, ma'lumotlarni algoritmik tahlil qilish, personalizatsiya va tezkor moslashuv kengaydi (To'raqulov, 2022; Djakbarova, 2023).

Xorijiy amaliyotda uni quyidagi misollarda ko'rishimiz mumkin. BBC, CNN, Reuters, Al Jazeera kabi tarmoqlar konvergent tahririyat modelini joriy etib, bitta voqeani matn, video, audio, infografika ko'rinishida bir vaqtning o'zida turli platformalarda taqdim etadi. Bu, Jenkins (2006) nazariyasidagi “kontent oqimi” va “auditoriya ishtiroki”ni real amaliyotga aylantiradi; Pavlik (2013) ta'riflagan innovatsion tahrir jarayonlari esa materialning ishlab chiqilishidan tarqatilishigacha bo'lgan butun zanjirni o'zgartiradi.

O'zbekistonda “Daryo.uz”, “Kun.uz”, “Gazeta.uz” singari raqamli nashrlar matn, foto, video, infografika va ijtimoiy tarmoqlarni uyg'un qo'llab, multiplatformali oqim yaratmoqda. Bu — auditoriya ehtiyojiga mos, yengil iste'mol qilinadigan va foydalanuvchi fikrini inobatga oladigan kontent siyosatini shakllantirishga xizmat qiladi (Xudoyberdiyev, 2020; Zaynullayeva, 2022). Mahalliy tadqiqotlarda konvergent yondashuvning samaradorligi, xususan, tahririy resurslar tejalishi, tezkorlik va qamrovning oshishi alohida qayd etiladi (Bekmurodova, 2021).

Davlat va nodavlat axborot xizmatlarining roli ham o'zgardi: ular endi faqat press-reliz chiqaradigan bo'lim emas, balki ko'p platformali kommunikatsiya markaziga aylandi. O'zbekiston axborot siyosatini qo'llab-quvvatlash hamda OAV infratuzilmasini mustahkamlashga doir qarorlar konvergensiyaning institutsional

jihattan rag'batlantirdi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2020). Shu zamin asosida ko'plab vazirlik va idoralar rasmiy saytlar, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram kabi platformalarda uyg'un kontent yuritishni yo'lga qo'ydi; bitta hodisa bo'yicha matn, foto, video va grafika bir paytda ishlab chiqarilib, turli auditoriya segmentlariga moslashtirilmoqda (Karimova, 2020). Bunda axborot xizmati xodimlari jurnalist, SMM mutaxassisi, videomontajchi, dizayner va PR-menejer funksiyalarini integratsiyalagan holda ishlaydi (Bekmurodova, 2021).

Konvergensiyaning afzalliklari quyidagilardan iboratdir:

1) Tezkorlik va keng qamrov. Bir material bir vaqtning o'zida bir necha platformada chiqadi; real vaqtga yaqin tarqatish imkoniyati oshadi (Pavlik, 2013).

2) Multimedialilik va interaktivlik. Matn, audio, video, grafika uyg'unligi o'quvchi tajribasini boyitadi; izohlar, so'rovlar, jonli efirlar orqali ishtirok kuchayadi (Jenkins, 2006; Karimova, 2020).

3) Resurs tejamkorligi. Kontentni modullashtirib, turli platformalar uchun qayta ishlash mehnat unumdorligini oshiradi (Pavlik, 2013; Bekmurodova, 2021).

4) Ochiqlik va ishonchlilik. Rasmiy manbalar matn, video va jonli efirlar orqali bevosita muloqotda bo'lib, ochiqlikni kuchaytiradi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2020).

5) Strategik kommunikatsiya. Axborot xizmatlari ko'p platformada uyg'un ishlagani sari ularning brend imiji va auditoriya bilan aloqasi barqarorlashadi (Karimova, 2020).

Media konvergensiyaning joriy etishda bir qator tizimli to'siqlar mavjud. Avvalo, infratuzilma va texnika masalasi dolzarb: hududlar kesimida yuqori tezlikdagi internet, montaj quvvatlari hamda ishlab chiqarish vositalari hamisha yetarli emasligi jarayonlarni sekinlashtiradi (G'ulomov, 2021). Ikkinchidan, kadrlar salohiyati bo'yicha muammolar ko'zga tashlanadi: ko'p funksiyali jurnalistika ko'nikmalarini puxta egallagan mutaxassislar yetishmaydi, oliy ta'limda esa mos o'quv dasturlari bosqichma-bosqich yangilanmoqda (To'raqulov, 2022).

Uchinchidan, platformalar ko'pligi va tezlik bosimi fonida axborot sifati hamda faktcheking talablarini ta'minlash qiyinlashadi; soxta xabarlar xavfini kamaytirish uchun tekshirish mexanizmlarini kuchaytirish zarur (Pavlik, 2013). To'rtinchidan, raqamli tahririyatlar kiberxurujlar va turli tashqi bosimlar sharoitida o'z axborot tizimlari barqarorligini ta'minlashi, ya'ni kiberxavfsizlikni institutsional darajada mustahkamlashi kerak (Djakbarova, 2023). Nihoyat, auditoriya fragmentatsiyasi natijasida e'tibor turli platformalarga bo'linib ketadi; barqaror ishonchni saqlash uchun kontent formatlari va tarqatish strategiyalarini nozik sozlash, segmentlarga moslash va bir xil xabarni turli kanallarda uyg'un uslubda yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi (Zaynullayeva, 2022).

Oliy ta'lim dasturlarida “konvergent media”, “mobil jurnalistika”, “data-jurnalistika”, “SMM” kabi fanlarni tizimli joriy etish zarur (To'raqulov, 2022; Xudoyberdiyev, 2020).

Texnologik modernizatsiya. Tahririyatlarni zamonaviy qurilmalar, montaj va analitika vositalari bilan ta'minlash; ichki ish jarayonlarini modulga asoslangan ishlab chiqarish modeliga o'tkazish (G'ulomov, 2021; Pavlik, 2013).

Axborot madaniyatini oshirish. Auditoriyada tanqidiy fikrlash va axborot savodxonligini yuksaltirish bo'yicha doimiy dasturlar yuritish (Karimova, 2020).

Institutsional qo'llab-quvvatlash. Normativ-huquqiy baza, ochiqlik siyosati va davlat idoralarida konvergent axborot xizmatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha dasturlarni davom ettirish (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2020).

Innovatsion hamkorlik. Xalqaro tahririyatlar bilan tajriba almashish, mahalliy sharoitga mos konvergent yechimlar ishlab chiqish (Pavlik, 2013; Jenkins, 2006).

Axborot xizmatlarida konvergent model: amaliy oqibatlar

Konvergensiya natijasida axborot xizmati “yagona voqea — ko'p format” tamoyili bo'yicha ishlaydi: bitta voqeaga bag'ishlangan matnli xabar, qisqa video, fotogalereya, infografika, podkast va ijtimoiy tarmoq postlari bir jarayonda ishlab chiqiladi. Bunda kommunikatsiya zanjiri ichki tahlil (monitoring va analitika) bilan

kuchaytiriladi, kontent tezkor ravishda platformalarga moslashtiriladi (Bekmurodova, 2021; Karimova, 2020). Ochiqlik siyosatini qo'llab-quvvatlovchi normativ qarorlar esa bu jarayonni institutsional barqarorlikka olib chiqadi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2020).

Konvergensiya informasiya iste'moli madaniyatini ham o'zgartirdi: foydalanuvchi endi nafaqat yangilikni o'qiydi, balki uni yaratish va baholashda ham ishtirok etadi. Shuning uchun jurnalistikaning asosiy vazifalaridan biri — tekshirilgan, ishonchli axborotni tez, tushunarli va qulay formatlarda taqdim etishdir (Pavlik, 2013). O'zbekistonda yirik onlayn platformalar foydalanuvchi fikrini tahlil qilish va interaktiv so'rovlar orqali kontentni moslashtirish amaliyotini kuchaytirmoqda (Xudoyberdiyev, 2020; Zaynullayeva, 2022). Shu bilan birga, milliy madaniyat va merosni multimedia orqali global auditoriyaga ko'rsatish tendensiyasi mustahkamlanmoqda; bu jarayon konvergent jurnalistikaning ijtimoiy-madaniy vazifalarini kengaytiradi (To'raqulov, 2022).

Xulosa

Media konvergensiya — jurnalistikaning yangi paradigmasi. U kontent yaratish, qayta ishlash va tarqatish jarayonlarini yagona ekotizimga birlashtiradi; auditoriyani faol ishtirokchiga aylantiradi; axborot xizmatlarini ko'p platformali strategiya asosida boshqarishga undaydi (Jenkins, 2006; Pavlik, 2013). O'zbekistonda bu jarayon tahririyat va axborot xizmatlarida jadal kechmoqda: texnologik yangilanishlar, kadrlar tayyorlash va normativ qo'llab-quvvatlash konvergent yondashuvni mustahkamlamoqda (To'raqulov, 2022; O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2020). Shu bilan birga, infratuzilma, kadrlar malakasi, faktcheking va kiberxavfsizlik bo'yicha chaqiriqlar mavjud. Ularni ta'lim, investitsiya va boshqaruvdagi tizimli yechimlar orqali bartaraf etish konvergent jurnalistikaning barqaror rivoji uchun zarur (G'ulomov, 2021; Bekmurodova, 2021; Djakbarova, 2023).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Bekmurodova, N. (2021). Axborot xizmatlarida media konvergensiya jarayonlari va ularning samaradorlikka ta'siri. *Jurnalistika nazariyasi va amaliyoti*, (2), 34–40.
- Djakbarova, G. (2023). Raqamli axborot muhiti va jurnalistikaning transformatsiyasi. *Media va kommunikatsiya tadqiqotlari*, (3), 22–28.
- G'ulomov, S. (2021). *Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya tizimlari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Karimova, N. (2020). Axborot xizmatlarida zamonaviy kommunikatsion yondashuvlar. *OAV va Jamiyat*, (1), 45–52.
- Pavlik, J. (2013). Innovation and the Future of Journalism. *Digital Journalism*, 1(2), 181–193. <https://doi.org/10.1080/21670811.2012.756666>
- To'raqulov, A. (2022). *Raqamli jurnalistika: nazariya va amaliyot asoslari*. Toshkent: O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy Kommunikatsiyalar Universiteti nashriyoti.
- Xudoyberdiyev, B. (2020). Yangi media va raqamli jurnalistika rivojlanishining o'ziga xos jihatlari. *O'zbekiston axborot makoni*, (4), 15–21.
- Zaynullayeva, D. (2022). *Mobil jurnalistika va tarmoq madaniyati*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020-yil 26-iyun). PQ-4757-son qarori — “Ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash to'g'risida”. <https://lex.uz/docs/4874975>

DIGITAL JOURNALISM AND MEDIA CONVERGENCE PROCESSES IN INFORMATION SERVICES

Abstract. This thesis analyzes the processes of media convergence in the field of digital journalism and information services. As a result of the development of information and communication technologies, traditional journalism and public

information services have integrated with new media platforms, providing audiences with fast, interactive, and multimedia content. The purpose of this study is to examine the processes of media convergence in digital journalism and information services from a scientific and theoretical perspective, and to reveal their practical significance. In addition, it aims to highlight the influence of new media tools on journalistic and institutional communication activities, changes in content creation and distribution, and modern mechanisms for establishing effective interaction with audiences.

Keywords: digital journalism, media convergence, information technologies, integration, multiplatform, interactivity, information policy

РОЦЕССЫ МЕДИЙНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛУЖБАХ

Аннотация. В данном тезисе анализируются процессы медиаконвергенции в деятельности цифровой журналистики и информационных служб. В результате развития информационно-коммуникационных технологий традиционная журналистика и пресс-службы интегрируются с новыми медиаплатформами, что позволяет предоставлять аудитории оперативный, интерактивный и мультимедийный контент. Цель исследования — научно и теоретически проанализировать процессы медийной конвергенции в цифровой журналистике и информационных службах, а также раскрыть их практическое значение. Кроме того, в статье освещается влияние новых медиатехнологий на деятельность журналистики и информационных структур, изменения в создании и распространении

контента, а также современные механизмы эффективного взаимодействия с аудиторией.

Ключевые слова: цифровая журналистика, медийная конвергенция, информационные технологии, интеграция, мультиплатформенность, интерактивность, информационная политика.